

Қозоқов Тоҳиржон Қодиралиевич

Тарих фанлари номзоди. Импулс тиббиёт интитути, доценти. Ахсикент халқаро

илмий тадқиқот жамоат бирлашмаси раиси ўринбосари

qozoqov69@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг илмий - адабий меросини нотўғри талқин қилиниши ҳамда унинг адабиёт, тарих фани учун зарарли томонлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Андижон, Банди солор, Баҳор айёми, ғазал, Бобурнома, рустоқи, бори навкар, табдил.

PROBLEMS IN INTERPRETATION OF SCIENTIFIC AND LITERARY HERITAGE OF ZAKHIRIDDIN MUKHAMMAD BOBUR

Annotation: This article discusses the misinterpretation of Zakhiriddin Mukhammad Babur's scientific and literary heritage and the disadvantages of this misinterpretation for literature and history.

Key words: Andijan, Bandi solor, Bahor ayyomi (Spring Day), ghazal, Boburnoma, rustoki, bori navkar, tabdil.

Тўқимада уни ҳақиқатга ўхшатиши учун эҳтиёж бўлади. Ҳақиқат эса бунга муҳтож эмас.

Марк Твен.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг илмий ва адабий мероси шу қадар қамровлики, ҳеч муболағасиз уни том маънода қомусий олим, деб аташ мумкин. Кейинги 50-60 йил ичида ушбу меросни тадқиқ этиш ва

оммалаштириш борасида салмоқли ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Шу ўринда айрим мулоҳазаларга тўхталиш мақсадга мувофиқ кўринади.

Барчага маълум бўлган “Андижоним қолди менинг” шеърини аксар кишилар Бобур қаламига мансуб, деб ўйлашади:

Падаримни ютиб кетган жарда жоним қолди менинг,
Қалбим торин чертиб кетган ёрда жоним қолди менинг,
Қалам билан шамшир тутган ерда жоним қолди менинг,
Шаббобликда шабгир этган анда жоним қолди менинг,
Анда жоним олиб қолган Андижоним қолди менинг.

Бунинг асосий сабабларидан бири, матн давомидан айнан Бобур қаламига мансуб айрим мисраларнинг қўшиб юборилганидир. Хусусан,

Толъи йўқи жонимга балолиғ бўлди,
Ҳар ишники, айладим, хатолиғ бўлди.
Ўз ерни қўйиб, Ҳинд сори юзландим,
Ё, раб нетайин, не юз қаролиғ бўлди.

Аслида шеърнинг муаллифи бошқадир. Мазкур шеър, 1983 йилда Бобур таваллудининг 500 йиллиги нишонланаётган кезларда Тошкент давлат университетининг филология факультети талабаси бўлган андижонлик Латиф исмли йигит томонидан ёзилган ва уни раҳматли, Ўзбекистон халқ ҳофиси Шерали Жўраев куйга солган³⁸.

Дарвоқе, Бобурнинг кенг жамоатчиликка маълум бўлган “Баҳор айёми” ғазалининг замонавий талқини ҳам мулоҳазаталаб.

Баҳор айёмидур дағи, йигитликнинг авонидур,
Кетур, соқий, шароби нобким, ишрат замонидур.

³⁸ Жўраев Ш. Бола дунёни тебратар.-Тошкент: Юлдузча, 1988.-Б.38-41.

Гаҳи саҳро узори лола шаклидин эрур гулгун,
Гаҳи саҳни чаман гул чехрасидин арғувонийдур.

Яна саҳни чаман бўлди мунаққаш ранги гуллардин,
Магарким сунънинг наққошиға ранг имтиҳонидур.

Юзунг, эй сарв, жоним гулшанининг тоза гулзори,
Қадинг, эй гул, ҳаётим боғининг сарви равонидур.

Не ерда бўлсанг, эй гул, андадур чун жони Бобирнинг,
Ғарибингға тараҳхум айлагилким, анда жонидур³⁹.

Кейинги даврларда ғазалнинг охириги байти – мақтаъси ўзгартирилиб, “анда жонидур” ўрнига “Андижонийдур”, деб ёзила бошлади. Бундай ишларни матншунослик бўйича фавқулодда “новаторлик” қобилиятига эга инсон Ваҳоб Раҳмонов амалга ошириб, Бобур ижодиётига олиб кирди. Аслида манбашунослик борасида олим В. Раҳмонов “кашфиёти”гача барча қўлёзмалар, нашрлар, таржималарда ғазалнинг мақтаъси

“Не ерда бўлсанг, эй гул, андадур чун жони Бобирнинг,
Ғарибингға тараҳхум айлагилким, анда жонидур”

тарзида битилиб келинган.

Ғазалнинг трансформациясидан кўзланган мақсад, Бобурга “Андижоний” тахаллусини бериш эканлигига ҳеч шубҳа йўқ. Таассуфки, Бобур ҳеч бир ғазалида бундай тахаллусни қўллаган эмас.

Ваҳоланки, нафақат қўлёзма, балки, барча адабиётшуносларнинг изланишларида ҳам “анда жонидур”, деб ёзилиб келинар эди. Масалан, Ия

³⁹ Бобир шеърятдан.-Тошкент: Ўзбекистон КП МК нашриёти, 1982.-Б.57-58.

Стеблеванинг “Семантика газалей Бабура.-Москва: Наука, 1982” асарида Бобур ғазалларининг 1982 йилги русча нашрларида ҳам тугалловчи байт қуйидагича таржима қилинган:

О, где бы ты ни была, роза,-Бабура душа с тобой,
О жалости молит скиталец, чья жизнь без тебя темна⁴⁰.

Таниқли олимлар Азизхон Қаюмов ва Саидбек Ҳасанов “Бобур ижодиёти” китобида “анда жонидур” жумласини “Андижонийдур”, деб талқин қилинишига ўз муносабатларини билдириб ўтганлар: “Бир суҳбатда мен охири сўзнинг “Андижонийдур”, деб ўқилганига гувоҳ бўлдим /1983/. Аммо, бу суҳбатдошларнинг эзгу тилаги, дебгина изоҳлануви мумкин. Чунки, аслида “анда”, деб ёзилган. Яна шеър мазмуни ёр қаерда бўлса, Бобурнинг жони ҳам ўша ерда, яъни, “анда жонидур”, деган маънони билдирувчи, очиқ кўриниб турибди..... Якунловчи байт лирик қахрамоннинг ёри билан, унинг макони билан боғлиқлиги тўғрисидаги иқрори билан тугалланади. А.Қ.”⁴¹.

Бобур ғазалларининг Афғонистонда босилган арабий нусхасида, Туркменистон “Мерос” миллий маданият маркази Туркманбоши номидаги Туркменистон миллий қўлёзмалар институти томонидан 2005 йил Ашхабоддаги “MIRAS” нашриётида чоп этилган нусхаларида ҳам

Ne ýerde bolsañ eý, gül, ondadyr jany Babyruý,
Garybuýa tarahhum eýlegil, kim onda janydyr⁴²

тарзида берилган. Ғазалда “Анда жонийдур” اندا جانيدور, деб ёзилган. “Андижонийдур” сўзи эса, қуйидагича اندجانيدور тарзда ёзилади. Изоҳга ҳожат йўқ, бунда кўшимча алиф ҳарфи йўқ. Илло, Бобур битта ҳарфгагина хато

⁴⁰ Бобур. (Сост. и авт. С.Хасанов., А.Қаюмов).-Ташкент: Издательство ЦК КП Узбекистана, 1982.-С.42.

⁴¹ Қаюмов А., Ҳасанов С. Бобур ижодиёти.-Тошкент: Мумтоз сўз, 2009.-Б. 167.

⁴² Zahyreddin Muhammet Babyr. Diwan.-Aşgabat: Miras, 2005.-B.49.

қиладиган даражада бўлган эмас. Бу ажабтовур Ваҳоб Раҳмонча интерпретациядан бошқа нарса эмас. Чалкашлик у, туфайлидир.

Ўтган асрнинг 60-70 йилларида нашрга тайёрлаган ва чоп эттирган мақола ва асарларида коммунистик партия даҳоларини мадҳ айлаб, Россиянинг Ўрта Осиёни босиб олишини кўкларга кўтариб мақтаб, жадидчиликни “реакцион ҳаракат” сифатида қоралаб, Октябрь “инқилоби”нинг “оламшумул аҳамияти”ни жар солишда жонбозлик қилган В. Раҳмонов⁴³ бугунда ҳам юқоридаги тарзда илм аҳлини чалғитадиган масалаларни ҳануз ўртага ташлаб келмоқда.

В.Раҳмонов мақолаларининг бирида ғазалнинг охирги байтини антиқа шарҳлаган ҳам. Яъни, 500 йил давомидаги “...котиблар тасодифан йўл қўйган хато”ни тўғрилаб, “Эй, гулдай севгилим, андижонлик ғарибингга раҳм-шафқат қилгин, Сен қаерда бўлсанг, Бобурнинг жони ўша ердадир”, деб изоҳ бергани ҳолда муҳим “кашфиёт”нинг муаллифига айланди. Унинг фикрича, “...Ушбу байт Андижондан йироқларда — Кобулдами, Аградами ёзилган экан. Бобурдек улуғ инсон ўзини андижонлик ғариб, дея гўё шеърига имзо қўйган бўлса, не ажаб?...”⁴⁴ эмиш.

Авалло, Бобур шахсини зўр камситиш учун шу изоҳнинг ўзи кифоя. Биринчидан, Бобур ўзга юртдами, Ватанидами қисиниб, ўзини “ғариб” санайдиган аҳволи руҳиятда, кайфиятда юрадиган инсон бўлмаган. Бундай руҳият билан у ҳеч қачон ўзга юртларда улкан салтанат кура олмаган бўлар эди. Аксинча, у Фарғона ёки Самарқанддами, Кобул ёхуд Аградами иккиланмасдан, ўзини дадил ҳукмдор, сарбон, ўша маконнинг ҳақли эгаси сифатида ҳис қилган. Шу боис ҳам ўша ерларни забт этиш учун бир неча бор қатъий саъй-ҳаракат қилган ва мақсадларига эришган. Яна таъкидлаймизки, ҳечам ўзини ғариб, ночор санамаган.

⁴³ Раҳмонов В. Етук ижод маҳсули //Совет Ўзбекистони, 27 ноябрь, 1966 йил.; Раҳмонов В. Ўзбек адабиёти тарихининг муҳим даври ҳақида дарслик //Совет мактаби, 1967.-№12.-Б. 69.; Машраб. Девон. (Нашрга тайёрловчилар Ваҳоб Раҳмонов ва Комилжон Исроилов).-Тошкент: Ғафур Ғулом, 1980.-Б.6,10,12,13.; Аваз. Сайланма. (Нашрга тайёрловчилар Юнус Юсупов ва Ваҳоб Раҳмонов).-Тошкент: Ғафур Ғулом, 1984.-Б. 5,8,11,12,15.

⁴⁴ РАҲМОНОВ В. ҒАРИБИНГГА ТАРАҲХУМ АЙЛАГИЛКИМ... //ЎЗБЕКИСТОН АДАБИЁТИ ВА САНЪАТИ, 2011 ЙИЛ 7-СОНИ. (<http://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/vahob-rahmonov-g-aribing-a-tarahhum-aylagilkim>)

Иккинчидан, Бобур Панипат жангида Иброҳим Лудий устидан улкан ғалабага эришди. Қайд этганидек, Ҳиндистоннинг Бангола вилоятида “...бу расмдурким, ҳар кишиким подшоҳ бўлди, бурунғи подшоҳларнинг хизоналарини сарф ва харж қилмоғлиқ куллий айб ва ордур. Ҳар ким подшоҳ бўлса, яна янги хизона йиғмоқ керак. Хизона жамъ қилмоғлик ул элнинг қошида фахр ва мубоҳоттур”⁴⁵. Аммо, жаҳонгир ушбу удумга зид ўлароқ ғолиб саркарда ва сипоҳ, хеш-акрабога катта миқдорда хазинадан инъомлар тарқатади: “Душанба куни ражаб ойининг йигирма тўққизида хизонани кўрмак ва улашмак бунёд бўлди: Ҳумоюнға етмиш лак хизонадин берилди, Яна бир битилмаган, таҳқиқ қилмаган хизона уйини ўшандоқ-ўқ Ҳумоюнға инъом қилдим. Яна баъзи бекларга ўн лак, баъзилариға секкиз лак, етти лак, олти лак берилди. Жамиъ черикта бўлғон афғон ва хазора ва араб ва балуж ва ҳар жамоатка қадри ҳоллариға яраша хизонадин нақд инъомлар бўлди. Ҳар савдогар ва ҳар толиби илм ва балки ҳар кишиким, бу черикда ҳамроҳ эдилар, барча инъом ва бахшишдин ҳаззи вофир ва насиби комил элттилар.

Черикта бўлмағонларға ҳам бу хизонадин қалин инъом ва бахшишлар борди. Мисли, Комронға ўн етти лак, Муҳаммад Замон мирзоға ўн беш лак, Аскарыйға ва Ҳиндолға ва балки жамиъ уруқ-қаёш, ўғлон-ушоққа қалин қизилдин, оқтин, рахттин, жавоҳирдин, бардадин савғотлар борди.

Ул юздаги бекларга ва сипоҳиларға қалин инъомлар борди. Самарқанд ва Хуросон ва Кошғар ва Ироққа уруқ қаёш учун савғотлар йиборилди. Самарқанд ва Хуросондағи машойихқа нузур борди. Макка ва Мадинаға ҳам назр борди. Кобул вилояти била Варсак садасининг жондор бошиға эрдин ва хотундин банда ва озоддин, болиғ ва ноболиғдин бирор шоҳруҳий инъом бўлди”⁴⁶.

Қандай қилиб ўзини “ғариб” санаган ҳукмдор ёт юртдаги шундайин тартиб-қоидаларни қатъий равишда четга суриб, бу қадар сахийлик билан хазинани улашади? Билъакс, бу султоннинг мустақил, теран ва қатъий фикр эгаси эканлигидан далолатдир. У ҳеч қачон Хуросон ё Ҳиндистонда ўзини камситилган, бечораҳол, ожиз, ночор, нотавон сезган эмас. Аксинча мағрур,

⁴⁵ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.249.

⁴⁶ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.269-270.

музаффар, фармонбардор, шиддаткор лашкарбоши тимсолида намоён бўлади. Яна қайтариб айтамикки, у мамлакатга бировларнинг қистови билан тасодифан ёки чорасизликдан бориб қолган “ғариб” эмас, балки, фатҳ этишни аниқ нияти бирла, шу йўлда дадил ҳаракатлар қилган ва мақсадига эришган подшоҳ эди. Яхшиси, Бобур ички дунёсига ҳадеб тахмин билан баҳо беравермай, буни унинг ўзидан эшитсак, мақсадга мувофиқ бўлар эди: “...Панжшанба куни ражаб ойининг йигирма секкизида⁴⁷ намози дигар Ограга кириб, Султон Иброҳимнинг манзилига тушулди. Тарих тўққуз юз ўндаким,⁴⁸ Кобул вилояти мусаххар бўлди, ул тарихдин бу тарихқача ҳамиша Ҳиндустон хаваси қилилур эди⁴⁹. Гоҳи бекларнинг султ раилғидин, гоҳи оға-инининг ноҳампойлиғидин Ҳиндустон юруши муяссар бўлмас эди. Охир мундоқ мавоне қолмади. Кичик-кирим бек ва бекоттин ҳеч ким хилофи мақсуд сўз айта олмади....

Ушбу тарихдин тўққуз юз ўттуз иккигача⁵⁰ Ҳиндустонга, бажид юрушуб, етти-секкиз йилда беш навбат Ҳиндустонга черик торттук. Бешинчи навбат тенгри таоло ўз фазлу карами била Султон Иброҳимдек ғанимни мақхур ва абтар илиб, Ҳиндустондек вале мамлакатни бизга муяссар ва мусаххар қилди”⁵¹.

Бобур ўзига қадар Ҳиндистонни эгаллаган подшоҳларга нисбатан шахсий фарқини ҳам баён этган: “..Ҳазрати рисолат замонидин бу тарихқача ул юз подшоҳларидин уч киши Ҳиндустон вилоятига мусаллит бўлуб, салтанат қилибтурлар:.. бир, Султон Маҳмуд Ғози....Иккинчи, Султон Шихобиддин Ғурий...Учунчи мендурмен, вале менинг ишим ул подшоҳларнинг ишига ўхшамас: не учунким, Султон Маҳмуд Ҳиндустонниким мусаххар қилди,...Тамом Ҳиндустон бир подшоҳда эмас эди. Ҳар рожа бир вилоятга ўз бошича подшоҳлик қилур эди. Яна султон Шихобиддин Ғурий,.....Тамом Ҳиндустон бир кишида эмас эди.

⁴⁷ 1526 йил, 10 май.

⁴⁸ Милодий йил ҳисоби билан 1504-1505 йиллар.

⁴⁹ Яъни, Кобул эгалланган 1504 йилдан 1526 йилгача Ҳиндистонни тасарруф этиш орзу қилган эди.

⁵⁰ Милодий йил ҳисоби билан 1526 йилгача.

⁵¹ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.247.

Аввал навбатким, Беҳрага келдук, минг беш юз, ниҳояти икки минг киши бўлғай эдук. Бешинчи навбатким келиб, Султон Иброҳимни босиб, Ҳиндустон мамоликини фатҳ қилдим, ҳеч қачон Ҳиндустон юрушида мунча черик била келилмайдура эди. Навкар ва савдар ва чокар жамиъ черик била бўлғонлар ўн икки минг киши қаламға келди. Яна жамиъ Мовароуннаҳр вилоятлари ўзбак хавонин ва салотиннинг тасарруфида эди, юз мингга ёвуқ чериклари бор эди, қадимий душман эди. Яна Ҳиндустон мамлакати Беҳрадин Баҳорғача афғон тасарруфида эди, подшоҳи Султон Иброҳим эди. Вилоят ҳисоби била беш лак черики бўлмоқ керак эди....Ҳозир черикини бир лак ченарлар эди. Ўзининг ва умаросининг минг чоғлиқ фили бор дерлар эди. Бу ҳол ва бу қувват била таваккул қилиб, ўзбакдек юз минг қари ёғийни орқада қўюб, Султон Иброҳимдек қалин чериклик ва васе мулклик подшоҳ била рўбарў бўлдук. Таваккулмизга яраша тенгри таоло ранж ва машаққатимизни зое қилмай, мундоқ зўр ғанимни мағлуб қилиб, Ҳиндустондек кенг мамлакатни мафтух айлади”⁵².

Диққат қилинг, ўзини “ғариб” санаган шоҳ 12 минг аскари билан юз минглик шайбонийлар қўшини турганида, жами 500 мингга яқин, деб тахмин қилинган, шундан тўқнашув майдонида 100 минг нафари ҳозир бўлган ва минггача жанговар филга эга Иброҳим Лудийга қарши майдонга тушишга қилишга жазм қилди. Шунингдек, у Ҳиндустонни забт этишни йиллар давомида орзулагани ва бунга мушарраф бўлганини ёзмоқда. Зотан, шундай мақсадга етишган бу зоти шарифни ўзини “ғариб” санаганлик мақомида кўришликда мантиқ борми?

Ғазалнинг охири қаторини “Андижоний”га ўзгартирилса, мантиқсизлик яна ҳам яққол кўзга ташланади. Масалан, “Ғарибингга тараххум айлагилким, Андижонийдура”, деб ўқиган ўзбек ҳам таажжубланади. Ғазалда тасаввуфий ишқ яъни, илоҳий ошиқлик баён этилмоқдами ёки мажозий ишқми? Агар бунда илоҳий ишқ тасвирланган-у маҳбуб, деганда Аллоҳ назарда тутилган бўлса, Бобурнинг “Ғарибингга раҳм айла, чунки, у андижонлик”, дея илтижо қилиши

⁵² Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.247-248.

қай даражада мантиқли? Фаразан, бу ғазалда мажозий ишқ тасвирланган, деб ҳисоблансин. Айтайлик, Бобур гўзал қизни маҳбуб, деб атамоқда. У ҳолда Бобур севган ёрига “Андижонлик эканлигим учун менга раҳм айлагил”, деб илтижо айламоқдами? Қани бадийий савия, қани мантиқ? Буни ҳам қўйиб турайлик, ҳақиқий фожеа ғазал бошқа тилга таржима қилинганида янада равшанлашади. Яратгандан ёки севган ёридан андижонлик эканлиги учун раҳм айлашини сўраётганлигини ўқиган ўзга тилли мухлис Бобур ва унинг адабий мероси ҳақида салбий тушунчаларга эга бўлмайдими? Бу орқали Бобур адабий мероси ерга урилмайдими, топталмайдими? Мумтоз адабиётни таҳрир қилиш мумкинми, бунинг учун билимимиз етадими, энг асосийси, маънавий ҳаққимиз борми?

Қарийб, беш аср давомида топа олинмаган нуқсонларни наҳотки олимимиз излаб, “**илмий кашфиёт**” яратган бўлсалар? Ёзма манбаларимиздаги ўзига ёқмаган жиҳатларни ҳар ким ўзгартираверса, уларни бу қадар асраб-авайлашдан не наф? Ишларнинг бу зайлда давом этиши, манбаларнинг адабий-бадий, тарихий кадр-қийматини йўққа чиқармайдими? Наҳотки, 500 йил мобайнида ижод қилган не-не даҳолар ғазалдаги ушбу “нуқсон”ни илғамаган бўлса?

Шу аснода яна бир талай савол туғилади:

1. Бобур яна қайси ғазалида ўзига “Андижоний” таҳаллусини қўллаган?

2. Маълумки, Шарқ шеърлятида ғазалнинг мақтаъдан олдинги байти ҳусни мақтаъ, деб юритилади. Мумтоз адабиётимиз қоидаларига кўра, мақтаъ ёки ҳусни мақтаъ байтидан шоир таҳаллуси ўрин олади⁵³. Айрим шоирлар ўзларига икки ёки уч таҳаллусни қўллаганлар (Масалан, Навоий-Фоний, Нодира-Макнуна-Комила). Бирон бир ғазалда шоир бир вақтнинг ўзида иккита таҳаллусдан фойдалангани кузатилмайди. У ҳолда, нима сабабдан Бобур назм қонун-қоидаларини бузган ҳолда ўзига ҳам Бобур, ҳам Андижоний таҳаллусларини қўллайди?

⁵³ Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2008.-Б.173.

Бундан ташқари сўнги даврларда “Бобурнома”нинг таъдидида ҳам қатор муаммолар мавжуд. Жумладан, Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаевалар таъдид қилиб, 2008 йил “Ўқитувчи” нашриёти томонидан чоп этилган нусхада ҳам ғализликлар бор. Мисол учун, Андижонни Бобур “Элининг орасида ҳусн хейли бордур. Юсуф Хожаким мусикида машҳурдур, Андижонийдур”, деб таъдидлаган бўлса ⁵⁴, замонавий таъдидчилар уни “Элининг орасида санъаткорлари кўп. Мусикада машҳур Хожа Юсуф андижонликдир”⁵⁵, деб ўзбек тилидан ўзбек тилига ўгириб берганлар. Ваҳоланки, асарни Боқуда босилган русча нашрида бу сўз мазмунга анчагина яқин таржима қилинган: “Среди жителей Андижана много совершенных людей: известный в музыке Ходжа Юсуф – андижанец”⁵⁶. “Хусн - حسن” сўзи арабчада “яхши”, деган маънони, “Хейли - خيلى” сўзи эса форсчада “кўп”, деган маънони беради. Яъни, Бобур бунда Андижонда яхшилиги билан ном чиқарган инсонлар кўп, шулардан бири Хожа Юсуф мусика борасида машҳур, демоқчи. Бу ерда ҳеч қанақа “санъаткорлари кўп”, деган мазмун келиб чиқмайди.

Шунингдек, таъдид асл қўлёзма билан солиштирилмаган. Чунончи, “Бобурнома”нинг 1960, 1989 йилги нашрларида: “Султон Саидхон Кошғар хони беш-олти оёқ-яланг била келди, туққон иниларимдек кўруб, Ламғон туманларидин Мандровар туманини бердим.

Шоҳ Исмоил Шайбонийхонни Марвда олғонда Қундузғаким, ўтгум, Андижон вилояти менинг сори боқиб, баъзи доруғаларини қавлаб, баъзи ерларини беркитиб, манга киши йибордилар.

Мен Султон Саидхонга бори навкарларимни топшуруб”, деб берилган жумладаги “бори” сўзини “барча”, деб нотўғри таъдид қилинган. Аслида аввалги нашрларда ҳам эски ўзбек ёзувидан ушбу сўз хато ўгирилган.

Мазкур жумла таъдидда: “Султон Саидхон — Кошғар хони беш-олти яёв-яланг билан келди. Туғишган укаларимдек кўриб, Ламғон туманларидан Мандировар туманини бердим. Шоҳ Исмоил Шайбонийхонни Марвда енгган

⁵⁴ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.6.

⁵⁵ Бобурнома. (Таъдид. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева таъдид қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.29.

⁵⁶ Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнаме.-Баку: Нагъл Эви, 2011.-С.13.

маҳали, Қундузга ўтганимда, Андижон вилояти мен томонга боқиб, баъзи қўрғонбегиларини қувиб, баъзи ерларини беркитиб, менга киши юбордилар. Мен Султон Саидхонга барча навкаримни топшириб”⁵⁷, тарзида ўтирилган.

Ушбу биргина сўз воқеалар ривожини зид талқин қилинишига сабаб бўлади. Чунки, Шох Исмоил Марвда Шайбонийхон устидан 1510 йил декабрь ойида ғалабага эришади. Шундан сўнг Бобур мирзо буткул кучни бирлаштирган ҳолда Мовароуннахрни қайта эгаллаш учун ҳарбий ҳаракатларни бошлаб юборади ва Самарқандни учинчи марта эгаллайди. Агар барча навкарини Султон Саидхонга кўмак учун Андижонга юборадиган бўлса, у ҳолда қандай қилиб, кўпсонли катта қўшинга эга бўлган душман устидан ғалабага эриша олиши мумкин? Воқеалар ривожини Хондамир қуйидагича тасвирлайди: “...Ниҳоят Заҳириддин Муҳаммад Бобур подшоҳ 917 йили (917 йил (муҳаррам ойи) — 1511 йил 31 март — 29 апрель) Зобулистон лашкари билан меросий вилоятлар сари йўналди ва Бадахшон худудига етгач, Султон Вайс мирзони ўзига кўшиб, дастлаб юриш байроғини Ҳисори Шодмон тарафига қараб кўтарди. Ул мамлакатларнинг ҳокимлари Ҳамза Султон ва Маҳди Султон мулк вориси келаётганидан хабар топишгач, ўз қўшинларини йиғиб ва жангга ҳозирлаб, уруш майдони сари отландилар. Вахш мавзеи атрофида Бобур мирзонинг куёш ёғдули туғи душман турган жойга етиб, икки орада жуда шиддатли тўқнашув рўй берди ва илоҳий иноят кўмаги ва шоҳлик давлати мадади билан Заҳир ус-салтана Бобур мирзо зафар топиб, ўзбек қўшини енгилди”⁵⁸.

Табдилчилар асл нусхага эътибор ҳам бермаганлар. “Бобурнома”нинг 1856 йилги Қозон нашрида ушбу жумла “бойри навкарларимни”, деб ёзилган⁵⁹. “Бойри – بايرى” сўзи эски ўзбек тилида синалган, ишончли маъноларида

⁵⁷ Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.153.

⁵⁸ Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир. “Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар” (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст).-Тошкент: Ўзбекистон, 2013.-Б.1216.

⁵⁹ قزان اونيويرستيتيىنينگ طبغخانەسى ۱۸۵۶ يال , بايرنامه ص.۲۵۴.

келади⁶⁰. Яъни, Бобур кўмак учун барча навкарини эмас, ишончли навкарларини юборган эди.

“Бобурнома”нинг деярли барча нашрларида, жумладан, табдилда ҳам⁶¹ Ахсидан Андижонга борувчи йўл номи “Банди Солор” тарзида ўтирилган. Асл матнда эса, “Бандсолур йўли-بند سالور يولى” шаклида берилган⁶². Бу йўл масофаси 9 йиғоч эканлиги маълум. Аммо, қаердан ўтганлиги номаълум эди. Нашрга тайёрловчилар араб ёзувидан ўтиришда хатоликка йўл қўйганлар.

Қадимда Ахсидан Сирдарё кўприги орқали ҳозирги Балиқчи, Чинобод, Олтинкўл йўли билан Андижонга борилган. Бандсолур йўли Сирдарёнинг чап қирғоғи бўйлаб ўтган. Топонимикада номланишни аввало, маҳаллий тилдаги сўзлардан излаш лозим. “Бандсолур” сўзи айнан, ўзбек тилидан олинган бўлиб, дарё, анҳор, сойдан банд солиш йўли билан сув чиқариш, деган маъноларни англатади. “Банд” сўзига “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да шундай таъриф берилган: “Банд – тўсиқ, ғов; тўғон, банд солмоқ”⁶³. Энди мазкур йўлнинг географик тузилишига эътибор қаратсак, масала янада равшанлашади. Аввало, Сирдарё шарқдан ғарбга қараб оқади. Дарёнинг шимол тарафи юқорилаб боради, жанубий тарафи эса нишабликни акс эттиради. Бундай ҳолатда сўл қирғоқдаги экин ерлари дарёга банд солиш, яъни, кичик-кичик дамба-тўсиқлар орқали буриш йўли билан суғорилган. Бу мазкур ҳудудда сув омбори ё тўғон қурилган, ёки дарё тўлиқ тўхтатилган, деган маъноларни эмас, аксинча, ўша ариқ ёхуд анҳор учун керакли микдордаги сувни тўсиб, ариқ томон бурилганлигини билдиради, холос. Шу боис ҳам бу банд солинган йўл, яъни “Бандсолур” йўли, деб аталган⁶⁴. “Бобурнома”нинг XVI асрда Байрамхоннинг ўғли Абдурахмон томонидан ўтирилган форсча таржимасидагина “Банд солор - بند سالار”, деб берилган⁶⁵, “Банди Солор” эмас. Сўзнинг охирида “и” ҳарфини

⁶⁰ Алишер Навоий асарларининг изоҳли луғати. Тўрт томли.-Тошкент: Фан, 1983.-Б.309.

⁶¹ Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллахўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.47,71.

⁶² قزان اونيويرستيتيىنىڭ طبخخانهسى ۱۸۵۶ يال , بابرنامه ص.۴۰.

⁶³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати.-Москва: “Рус тили” нашриёти, 1981.-Б.78.

⁶⁴ Қозоқов Т., Воҳидов А., Рўзинов Б. Ибрат нигоҳидаги Ахсикент.-Тошкент: Наврўз, 2018.-Б.59.

⁶⁵ .۲۷ ص - بابرنامه - Bombay: Cheetra Prabha Press, 1890.

берувчи изофа йўқ. Бу сўз туркий тилнинг қайси лаҳжасида бўлишидан қатъи назар, банд солиш, ғов маъноларни англатади.

Табдилда яна бир ғализ сўз ишлатилган. Бу ўринда “рустойи” сўзини “қишлоқи”, деб табдил қилинганлигидир. Ўрта асрларда Осиё минтақасида асосан зироатчилик билан шуғулланадиганларнинг истиқомат масканлари русток (форсча) - روستا, яъни, қишлоқ, деб аталган ва бу ерларда шаҳарларга нисбатан кам сонли аҳоли яшаган. Табиийки, нуфуси кўп, кунлик ахборот алмашуви юқори муҳит - шаҳар шароитида ўсган кишиларда киришувчанлик, чиқишимлилик, ҳозиржавоблилик даражаси юқори бўлади. Лекин бу, қишлоғда туғилиб, вояга етган кимсани камситиш учун асос эмас.

“Бобурнома”да: “...Кичик хон додам ғариб атворлиқ киши эди,... Ёқа ерда улғонғон учун бир нима рустойи роқ, дуруштгўйроқ эди”⁶⁶, деб ёзилган. Табдилда эса, “Кичик хон тоғам ғалати феъл-атворли....киши эди. Чекка жойда улғайгани учун бир оз қишлоқироқ, дағал сўзли эди”⁶⁷. Русча матнда эса: “Младший хан, мой дядя, был чудной человек,... Выросши на далекой окраине, [Младший] хан был несколько неотесан и грубоват в речах”⁶⁸, тарзида таржима қилинган.

Бобурномада: “...Шайбоқхон Ҳирийни олгандин сўнг, бу подшоҳларнинг зоҳ ва зоди била ёмон маош қилди, не ёлғуз бу жамъ била, бори халойиқ била. Рустойи ва нодида киши, беш кунлук ўтар дунё учун мундоқ ямон от қозғонди”⁶⁹, дейилган бўлса, табдилда: “Шайбоқхон Ҳиротни олгандан сўнг, бу подшоҳларнинг авлод-аждоди билан, нафақат бу жамоа, балки бутун халойиқ билан ёмон қилди. Қишлоқи ва олам кўрмаган бу одам беш кунлик ўтар дунё учун бундай ёмон от қозғонди”⁷⁰, шаклида берилган.

Яна бир мисол, “Бобурнома”да: “Ул рустойиликларидин бири бу эдиким, Шоҳбек манга битилган хатнинг орқасида беклар бекларга, балки улуғроқ

⁶⁶ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.94.

⁶⁷ Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.89.

⁶⁸ Бабурнаме (Записки Бабур).-Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993.-С.119.

⁶⁹ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.186.

⁷⁰ Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.156.

мартабалиқ беклар кичикрак чаргалик бекларга мухр босар ерда қоғознинг ўртасида мухр босиб йиборибтур. Агар мундоқ рустойёна ҳаракотлар қилмаса эрди ва бу навъ дурушт жавоблар йиборса эди, иш мунга етмас эди.....Ушбу ситезаларидин ва рустойилиқларидин эдиким, ҳонумонларини ва ўттуз-қирқ йил қозғонларини барбод бердилар”⁷¹, деб, табдилда: “Қишлоқилигининг бири шу эдики, Шохбекнинг менга битилган хати орқасида беклар бекларга, аниқроғи улуғроқ мартабалик беклар кичикроқ мансаблик бекларга мухр босадиган жойда — қоғоз ўртасига мухр босиб юборипти. Агар бундай ғализ ҳаракатлар қилмаса ва бундай қўпол жавоблар юбормаса эди, иш бунга бориб етмасди.....Ушбу хусумат ва қишлоқилиқлари оқибатида уй-жойини ва ўттиз-қирқ йил йиққан-терганларини елга бердилар”⁷², дея ўгирилган. Русча таржимада эса: “Одно из проявлений их грубости состоит в том, что в первом письме которое написал мне Шах бек, он поставил печать на задней стороне, посреди страницы, где прикладывают печати эмиры, когда пишут друг другу, или большие беки в письмах к малым бекам. Если бы он не совершил таких неучтивостей и не давал столь грубых ответов, разве дело дошло бы до такого конца?... Сварливость и грубость этих беков была причиной того, что они разорили свой род и пустили по ветру богатства, накопленные за сорок-пятьдесят лет”⁷³, деб ўгирилган.

“Бобурнома”да: “...Султон Вайс Саводийнинг иттифоқи била черик маслаҳати жиҳатидин Каҳрож элига тўрт минг харвор ошлиқ таҳмил бўлди. Бу ошлиқ тахсилаға Султон Вайс йиборилди. Рустойи кўхий эл ҳаргиз мундоқ таҳмилларни тортғон эмаслар. Ошлиқ бера олмай, бузулдилар”⁷⁴, дейилган бўлса, табдилда: “...Султон Вайс Саводий билан келишиб лашкар маслаҳати учун Каҳрож элига тўрт минг қоп дон солиғи солинди. Бу ошлиқни ундиришга Султон Вайсни юбордик. Қишлоқи тоғлик эл ҳеч қачон бундай солиқ

⁷¹ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.188.

⁷² Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.158.

⁷³ Бобурнаме (Записки Бабура).-Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993.-С.213.

⁷⁴ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.200.

топширган эмаслар. Бунча донни беролмай, қийналдилар”⁷⁵, деб ўғирилган. Мазкур матн рус тилидаги таржимада: “...По соглашению с Султан Ваисом Савади жители Кахраджа были обложены налогом в четыре тысячи харваров зерна в пользу войска. Собирать зерно я послал Султан Ваиса. Эти простые горцы никогда не подвергались таким поборам; они не смогли сдать столько зерна и совершенно разорились”⁷⁶, дея таржима қилинган. Шу ўринда таржимонлар “рустойи” сўзини “деревенский”, деб таржима қилсалар ҳам бўлар эди. Аммо, бу сўз камситиш маъносига тўғри келиб қолиши ҳамда шунингдек, “Бобурнома”даги матн мазмунини ўзгартириб юбориши мумкинлигини тўғри англаб етганлар.

Бобур ўз асаарида соддадил ёки қўпол инсонларни камситиш маъносида келувчи сўзлар билан таърифлаган эмас. Бу улуғ шоир ва олимнинг маънавий дунёсига номуносиб бўлар эди. Шу мазмунда амакиси Султон Аҳмад мирзони гарчи шаҳарда улғайган бўлсада, қуйидагича “Бовужудким, шаҳарда улғайиб эди, турк ва содда эди”⁷⁷, деб таъриф этган эди.

Умуман олганда, “қишлоқи” атамаси билан “қишлоқлик” сўзининг орасида анчайин фарқ бор. Қишлоқда туғилиб ўсиб, улғайган, тарбия топган инсон — қишлоқлик дейилади. Яъни, шаҳарлик, овуллик, дейилгани каби. Аммо, “қишлоқи” атамаси одатда камситиш маъносида ишлатиб келинган. “Қишлоқи” сўзи, “қишлоқлик”, деган тушунчани бермайди. Аксинча, айримлар “қишлоқи”, дейилганида камфаросат, овсар, муомаласи йўқ, дағал, қўпол, тўпори инсонларни тушунадиган бўлиб қолганлар. Аммо, қишлоқликка нисбатан “қишлоқи” сўзининг ишлатилиши эса, ҳақоратдай ҳисобланади⁷⁸.

Бобур “рустойи”, деб ёзмокда, “рустоқи” эмас. Унутмаслигимиз даркор, мутафаккир олим, давлат арбоби, Иккинчи Ренессанснинг тенгсиз даҳоларидан бири раиятни “шаҳарлик” ва “қишлоқи”га ажратадиган даражадаги тор доирада фикрлайдиган, ижтимоий тенгсизликни ёқловчи инсон бўлмаган. Аксинча,

⁷⁵ Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.165.

⁷⁶ Бабурнаме (Записки Бабур).-Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993.-С.225.

⁷⁷ Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.20.

⁷⁸ Vikilug‘at. [qishloqi \(wiktionary.org\)](http://qishloqi.wiktionary.org)

ҳатто ўғли Ҳумоюнга насихатида ҳам нафақат ижтимоий тоифаларга, балки, мамлакатдаги бошқа дин вакилларига ҳам ўта эҳтиёткорлик билан уларнинг ҳиссиётларини инобатга олган ҳолда муносабатда бўлишни ёзиб қолдирган. Агар Бобурда бунақа айирмачилик бўлганида атрофида одамлар бу қадар жамланмаган ва унинг ўзи яккаланиб қолар эди. Ваҳоланки, Абу Наср Фаробий ҳазратлари: “Кишиларга нисбатан уларни дастлабки бирлаштирувчи омил, бу инсонийликдир”, деган эдилар. Бобурда ана шу инсонийлик юқорилиги учун ҳам унинг атрофида кишилар жипслашдилар.

Шунингдек, табдилда “Тўққиз юз ўн бешинчи йил воқеалари”, деб 925 йил воқеалари (1519 йил) баён этилган. Ҳолбуки, асар 914 йил воқеалари билан узилиб қолган⁷⁹.

Халқаро Бобур мукофоти соҳиби В. Раҳмонов масъул муҳаррирлиги остида 2002 йил чоп этилган “Бобурнома”да ҳам асарнинг бадий қийматида салбий таъсир этувчи ва жумлалар мазмунини ўзгартирувчи жиддий хатолар мавжуд. Масалан, асл матнда “...Етти пора қасабаси бор: беш Сайхун суйининг жануб тарафида, икки шимоли жонибида....Сайхун суйининг шимоли тарафидаги қасабалари: бири Ахсидур”⁸⁰, дейилган. “Бобурнома”нинг 2002 йилги нашрида эса: “...Сайхун суйининг шимоли тарафидаги қасабалар: бир Ахсидур”, деб нотўғри берилган⁸¹. Жумлани араб ёзувидан ўгиришда имловий хатоларга йўл қўйилган. Бунинг ортидан эса, мазмун ўзгарган. Ҳаттоки, “Сайхун-سيحون” сўзини “х” билан эмас, “х” билан ёзилган. “Қасабалар: бир Ахсидур”, дейилганида Сайхуннинг шимолидаги қасабаларнинг ҳаммаси битта Ахси номи билан юритилади, деган маъно келиб чиқади. Асл матнда эса ундай эмас. Ахир шунинг давомидан Бобур бир неча эмас, битта қўрғонни назарда тутгани ўлароқ “...Умаршайх мирзо мун пойтахт қилиб эди, Сайхун дарёси қўрғонининг остидин оқар....Фарғонада мунча берк қўрғон йўқтур”, деб битта шаҳар ҳақида хабар бермоқда.

⁷⁹ Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.163.

⁸⁰ قزان اونيويرستيتيىنىنگ طبىخانەسى ۱۸۵۶ يال , باير نامه ص.۲/۵.

⁸¹ Бобурнома.-Тошкент: Шарқ, 2002.-Б.36.

Қўпол хатолардан яна бири “бовужуди эҳтиёж” сўзини “бовужуди эҳтиёт” тарзида ўзгартирилишидир. Бобур Умаршайх мирзонинг адолати ҳақида ёзади: “Адолати бу мартабада эдики, Хитой корвони келадурганда, Андижоннинг шарқий тарафидаги тоғларнинг тубида минг ўйлуқ корвонни андоғ қор бостиким, икки киши қутулди. Хабар топиб муҳассиллар йибориб, корвоннинг жамиъ жиҳотини забт қилди. Ҳар чандиким вориси ҳозир йўқ эрди, бовужуди эҳтиёж, сахлаб, бир-икки йилдин сўнгра Самарқанд ва Хуросондин ворисларини тилаб келтуруб, молларини солим топшурди”⁸².

2002 йилги нашрда ва 2008 йилги табдилда ҳам “бовужуди эҳтиёж” сўзи “бовужуди эҳтиёт”, деб берилган ⁸³. Бу ердаги хато шундаки, “бовужуди эҳтиёж” сўздан кейин вергул қўйиш керак эди. Араб имлосидаги матнда эса бундай белги йўқ. Бу белги кирилл ва лотин имлосидаги матнда қўйилади. Шу сабабли ҳам мазмун ўзгарган. Бобур отасининг адолати ҳақида сўз юритар экан, шу даврда маблағга эҳтиёжмандлигига қарамай, гарчи, эгасиз қолган эрсада, молларга тегмаганлиги, ворисларини топтириб, омонатни бус-бутун топширганлигини ёзмоқда.

Бобур: “...Фарғона вилоятининг ҳосили била, агар адл қилсалар, уч-тўрт минг киши сахласа бўлур...”⁸⁴, деб ёзади. Бу эса, Умаршайх мирзо давлатидаги молиявий имконият не даражада эканлигига ойдinлик киритиш имконини беради. “Бобурнома”да: “...қазoқ хон ва султонларининг орасида ҳеч ким ул улусни Қосимхонча забт қилғон эмастур. Черикини уч юз мингга ёвуқ ченарлар эди...”, яна Қундуз ҳукмдори Хусравшоҳ ҳақида: “...Навқари йигирма мингга ёвушуб эди...”, дейди⁸⁵. Гоҳи подшоҳлар бир неча ўнг мингдан бир неча юз минггача қўшин сақлаш имкониятига эга бўлган пайтда, 3-4 минг нафар аскарнигина тасарруфида тутиш, давлатнинг молиявий имконият даражаси катта эмаслигидан далoлат беради.

⁸² Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.10.

⁸³ Бобурнома. (Табдил. Ваҳoб Раҳмонов ва Каромат Муллаҳўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.32.; Бобурнома.-Тошкент: Шарқ, 2002.-Б.37.

⁸⁴ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.8,9.

⁸⁵ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.14,28.

Шунингдек, Бобур мирзо падари бузрукворининг адолатпарвар, ҳалоллиги борасида тўхталиб юқоридаги молларни хиёнат қилмаган ҳолда эгаларига топширганлигини ёзади. Абул Фазл Алламий ҳам “Акбарнома” асарида зикр этилган воқеани шарҳлаб, Умаршайх мирзонинг маблағга эҳтиёжи бўлишига қарамасдан молларни эгаларига етказилганини ёзади⁸⁶.

“Бобурнома”даги ушбу сўзларни “замонавийлаштириб” “эҳтиёт” шаклига келтириб талқин қилиниши умуман тарихий воқеликка ноҳолис баҳо берилишига, Умаршайх мирзо давлатининг молиявий ҳолати ҳақидаги маълумотларнинг сохталаштирилишига олиб келади. “Бовужуди эҳтиёж” сўзи, “эҳтиёж мавжудлигига қарамай” маъноларини беради. Отасининг пулга муҳтожлигини унинг фарзанди Бобур ёзаётганлигини унутмаслик керак.

Ушбу ўзгартиришни В.Раҳмонов мақолаларининг бирида Абул Фазл Алламийдек забардаст олим “Бобурнома”нинг нуқсонли нусхасидан фойдаланган, деб изоҳлаган эди⁸⁷.

Наҳотки, “Бобурнома”нинг ҳамма нусхаси бу борада нуқсонли бўлса? У ҳолда “Бобурнома”нинг нуқсонсиз нодир қўлёзма нусхаси дунёнинг қайси музей ёки кутубхонасида сақланади? Ажабо, “Бобурнома”га ҳам ишончсизлик бошландими? Манбаларни бу зайлда таҳлил қилиш, илм-фан учун хиёнат эмасми?

Шу билан бирга ҳатто Абулфазл Алламийдек XVI асрнинг забардаст тарихчи олимини ҳам беҳижолат, сира уялмасдан нуқсонли нусхадан фойдаланганликда айблаш, қай даражада мантиқий? Тузукроқ ўйлаб кўрилса, Абулфазл Алламий манбага биздан кўра қарийб 500 йил яқин-ку! Маъзур тутгайсизлар, яна қайтариқ бўлсада такрор айтамыз қарийб, беш аср давомидаги топа олинмаган нуқсонларни наҳотки фақат олимимиз топиб, **“илмий кашфиёт”** яратган бўлсалар? Ёзма манбаларимиздаги ўзига ёқмаган жиҳатларни ҳар қас ўзгартираверса, уларни бу қадар асраб-авайлашда қандай

⁸⁶ Абул-Фазл Аллами. Акбар-наме.-Самара: Ағни, 2011.-С.234.

⁸⁷ Раҳмонов В. Тарихни сохталаштирган китоб ёки нуқсонларга бой рисола //Хуррият, 2019 йил, 30 октябрь.

мантиқ бор? Ишларнинг бу залда давом этиши, манбаларнинг кадр-қийматини йўққа чиқармайдими?

Биз фойдаланган “Бобурнома”нинг 1993, 2011 йиллари чоп этилган русча нашрларида бу воқеа қуйидагича: “...Омар-Шейх-мирза сберег товары, несмотря на то, что сам нуждался. Год или два спустя он вызвал наследников из Самарканда и Хорасана и вручил им их товары в целости”⁸⁸, Абулфазл Аллабийнинг “Акбарнома” асарида эса “...несмотря на нужду в деньгах, он не прикоснулся к товарам” мазмунида⁸⁹, 1856 йилги Қозон, 1960 йилги “Фан”, 1989 йилги “Юлдузча” нашриёти нусхаларида ҳам бир хил: “бовужуди эҳтиёж сахлаб” шаклида берилган.

Қолаверса, табдилдаги яна бир муаммо бу “сарт” сўзининг изоҳидир. Бобур Марғилон ҳақида ёзар экан “Эли сорттур”, дейди. Табдилда эса “Эли сорт (тожик)”, деб берилган⁹⁰. Агарда манбада Марғилон аҳолисини тожик дейилган бўлса, не сабабдан бугунги шаҳар аҳолисини ўзбеклар ташкил этишини қандай изоҳлаймиз? У ҳолда Марғилондан тожиклар тўлиқ кўчиб кетганми ёки ҳозирги ўзбеклар бу ерга қаердандир келиб ўрнашганми? Қани мантиқ? Асарда “сарт”, деб ёзилган этник номни “тожик”, деб беришдан аввал бу саволларга ҳам жавоб топиб қўйиш лозим эди. Алишер Навоий асарларида форс тилини “сарт” тили, деб беради. Масалага бу тарзда ёндошув, Хуросон учун хос. Аммо, Фарғона водийси, Тошкент воҳаси ва Жанубий Қозоғистонда эса сартлар, дейилганида ўтроқ ўзбек ва тожиклар тушунилган. Бироқ, айнан тожик миллати тушунилмаган. Бобур асарида “сарт”, деганда тожикларни назарда тутганлигига ишора қилиш, ўзбек халқининг этник тарихи масаласида чалкашликларни келтириб чиқаради. Чунки, бу фикрга забардаст олим Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг фикри, деб қаралади. Умуман, “сарт” этник

⁸⁸ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнаме.-Ташкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1993.-С.34.; Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнаме.-Баку: Нагыл Эви, 2011.-С.20.

⁸⁹ Абул-Фазл Аллами. Акбар-наме.-Самара: Ағни, 2011.-С.234.

⁹⁰ Бобурнома. (Табдил. Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллахўжаева табдил қилган).-Тошкент: Ўқитувчи, 2008.-Б.32.; Бобурнома.-Тошкент: Шарқ, 2002.-Б.30.

атамаси ҳақида кўп олимлар тадқиқотлар олиб бориб, аллақачон ўзларининг илмий хулосаларини бериб бўлганлар⁹¹.

Аммо бундан тожик аҳолиси ўтроқ бўлмаган, ёки Фарғона водийсида яшамаган, деган тушунча келиб чиқмайди. Фарғона водийси, Тошкент воҳаси ва Жанубий Қозоғистонда "сортлар", деган атама айни дамда тожикларга ҳам тааллуқли эканлиги маълум. Аммо, табдилчилар “сарт”ни айнан тожик, деб табдил қилганлар.

Агар табдилчилар фикрини маъқуллаб улар ёзганидек, айнан тожик, деб шарҳлаб кетсак, қанақанги чалкашликлар келиб чиқишини изоҳи берамиз. Асл матнда эса, “Эли тамом сорт ва кўҳийдур”, дейилган⁹². Яъни, эли сорт ва тоғликлар, дейилган.

Русчага ўгирилган “Бобурнома”да эса, асл матнга ҳилоф равишда: “...Все жители Исфары сарты и говорят по-персидски”⁹³, деб берилган. Форсчага ўгирилган “Бобурнома”нинг (XVI асрда) муаллифи Акбаршоҳ даврида Бош вазир бўлиб ишлаган сунний эътиқодидаги туркманлардан бўлган Байрамхоннинг ўғли Абдурахмон эди. У эса, Исфара аҳолисини “Тамом кўҳий ва тожик”, деб таржима қилган. Бобур Марғилон аҳолисини “сорт”, деган бўлса, буни ҳам Абдурахмон “тожик”, деб таржима қилиб кетган⁹⁴. Лекин форсийча гаплашади, деб таржима қилмаган. “Бобурнома”нинг асл матнида “форсий”, деган сўз 14 ўринда ишлатилган. Лекин, Исфара аҳолиси форсийда сўзлашади, дейилмаган. Бу ибора русча таржимада қўшилган.

Бунинг сабабларидан бири, Абдурахмоннинг Хуросонда улғайганлиги ва у ерларда “сортлар”, дейилганда фақат форсийларни тушунилганлигидир. Мовароуннаҳр ва Фарғонада форсий тилли халқлардан асосан тожиклар истиқомат қилганлиги боис ҳам “сорт” атамасини у “тожик”, деб таржима қилиб кетган.

⁹¹ Остроумов Н. Сарты. (Этнографические материалы).-Ташкент: Типо-литография торгового дома “Ф. и Г. бр. Каменские”, 1896.; Мусобек ўғли мулло Абдуллоҳбек. “Сарт” сўзи маълумдур //Садойи Фарғона, 1914 йил, 15 июн.; Маҳмудхўжа Бехбудий. Сарт сўзи мажхулдир //Ойна, 1915 йил, 22, 23, 25, 26-сонлар, 314-315, 338-340, 386-388, 478-480 бетлар. ва ҳоказо.

⁹² Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.7. بابنامه قزان اونیورسیتیتینینگ طبخانهسی ۱۸۵۶ یال

⁹³ Захириддин Мухаммад Бабур. Бабурнаме.-Баку: Нагыл Эви, 2011.-С.15.

⁹⁴ بابنامه ۳. Bombay: Cheetra Prabha Press, 1890.

Шунинг учун ҳам Бобур қарлуқ лаҳжасида ёзган *بند سالور* - Банд солур сўзини, туркман бўлганлиги учун ҳам ўғуз лаҳжасида *بند سالار* – Банд солор, деб ёзган. Иккаласи ҳам “Банд солди” маъносини беради. Фақат бошқа-бошқа лаҳжада холос. Яъни, ўзининг тушунчасига мос равишда талқин қилган.

Табдилчилар “сорт”ни “тожик”, деб ўгирсалар, у ҳолда бугун Марғилон шаҳрида истиқомат қилаётган 250 000 га яқин ўзбеклар бу ерларга қаерлардан келиб қолганлиги тўғрисидаги саволга ҳам манбалар асосида жавоб беришлари керак бўлади. Ёки, ўзбеклар ўрнида нуфуси 250 000 га яқин бўлиши керак бўлган тожиклар қаёққа кетиб қолди, каби саволга ҳам асосли жавоб беришларига тўғри келади.

Кўпминг сонли илм аҳлига тақдим этилаётган “Бобурнома”дек китобни нашр этишдан аввал яхшилаб, обдон синчиклаб ўқиб ҳам чиқилмаган.

Алалхусус, “Бобурнома” табдилининг кейинги нашрларини тайёрлашда ҳар жиҳатдан илмий етук, билим ва маънавияти юксак мутахассисларга муурожаат қилиниши айни муддао бўлар эди.

Энг муҳими эса холос ва ҳалол ёндошув тақазо этилади.